

**IRSIY JARAYON FE'LLARINING SEMANTIK MUNOSABATLARI
(ABDULLA QODIRIY ROMANLARI ASOSIDA)**

Xoliqova Munojot Jo'rabekovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti gumanitar fanlar fakulteti
o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-kurs magistranti

R.Rasulov

Ilmiy rahbar: f.f.d. proff.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7980423>

Annotatsiya. Maqolada irsiy jarayon fe'llari va ularning semantikasi, ma'no tuzilishi hamda Abdulla Qodiriy romanlarida ularning qo'llanilishi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: semantika, irsiy jarayon fe'llari, semantikasi.

**SEMANTIC RELATIONS OF HEREDITARY PROCESS VERBS
(BASED ON THE NOVELS OF ABDULLA QADIRI)**

Abstract. The article provides information about the verbs of the hereditary process and their semantics, meaning structure, and their use in Abdulla Qadiri's novels.

Key words: semantics, hereditary process verbs, semantics.

**СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ГЛАГОЛОВ НАСЛЕДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА**

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ АБДУЛЛЫ КАДИРИ)

Аннотация. В статье представлена информация о глаголах наследственного процесса и их семантике, структуре значения, а также их употреблении в романах Абдуллы Кадири.

Ключевые слова: семантика, глаголы наследственного процесса, семантика.

KIRISH

Fe'llar qanday jarayonni ifodalashiga ko'ra quyidagi ma'noviy guruhlarga bo'linadi:

a) nutqiy faoliyat fe'llari: gapirmoq, so'zlam, aytmoq, demoq, bayon qilmoq, ming'irlamoq, do'ng'illamoq.

b) aqliy faoliyat fe'llari: o'ylamoq, fikrlamoq, tafakkur qilmoq, xayol surmoq, tasavvur qilmoq.

d) jismoniy faoliyat fe'llari: chizmoq, yozmoq, yemoq, artmoq, bino qilmoq, yugurmoq, chopmoq, bormoq va hokazo.

d) holat fe'llari: titramoq, jovdiramoq, xursand bo'lmoq, sevinmoq kabi ma'noviy guruhlarga ajralgan.¹

Nutqiy faoliyat fe'llar nomidan kelib chiqib nutq jaryonini ifodalaydi. Bu turdagi fe'llarni salbiy va ijobiy turlarga ham ajratish mumkin. Masalan: gapirmoq, so'zlam, aytmoq fe'llari ijobiy ma'noda, ming'irladi, do'ng'illadi kabi fe'llar esa salbiy ma'nolarni ifodalaydi.

Aqliy faoliyat fe'llari esa inson tafakurri bilan bog'liq jarayonlarni ifodalaydi. Bularga o'ylamoq, fikrlamoq, tasavvur qilmoq kabi fe'llarni misol qilib aytishimiz mumkin.

Fe'llarning qiyudagi ma'no guruhlarga ajratilganligini ko'rishimiz mumkin:

a) yumush fe'llari: ishladi, mehnat qildi, ter to'kdi,

¹ N.Mahmudov va boshqalar; 6-sinf darsligi Toshkent-2017. 37-bet

- b) tafakkur fe'llari: o'yladi, kashf qildi, o'qidi,
- d) sezgi fe'llari: sezdi, his qildi,
- e) ruhiy holat fe'llari: qayg'urdi, iztirob chekdi, xursand bo'ldi,
- f) tabiiy holat fe'llari: eridi, muzladi, yetdi,
- g) ishora fe'llari: imo qildi, labini burdi, ko'zini qisdi,
- h) ko'rish fe'llari: qaradi, ko'rdi, boqdi, termuldi,
- i) nutq fe'llari: gapirdi, so'zladi, bayon qildi,
- j) jismoniy holat fe'llari: og'ridi, isitma qildi, xastalandi.²

Yumush fe'llari - o'z nomidan anglashilib turganidek mehnat faoliyati, biror ish va yumush bilan bog'liq bo'lgan fe'llar tushuniladi. Bu ish harakatining bajarilganlik yoki bajarilmaganligini anglatadi. Bu turdagi fe'llar turli zamonda, barcha shaxs-sonda va nisbat shakllarida bo'lishi mumkin. Masalan: ishladi, ishlayapti, ishlamoqchi.

Tafakkur fe'llari - insoniyatning o'y fikrlari, xayollari umuman ongda sodir bo'ladigan jarayonlarni ifodalaydigan fe'llardir. Bu fe'llar soda, qo'shma, juft va takror shakllarda kelishi mumkin, va fe'llar bajaradigan barcha gramatik vazifalarni ifodalab keladi. Masalan: fikrlamoq, o'ylamoq, xayol qilmoq.

Sezgi fe'llari - sezish, dunyoni bilish, his qilish kabi jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan fe'llardir. Bu nafaqat insoniyatga balki butun jonli va jonsiz narsalar, hayvonlarga xos bo'lgan harakat va xususiyatlarni anglatadi. Sezgi fe'llari deganda ko'rish, eshitish, ushlab ko'rish, hid bilish, ta'm bilish kabi his qilinuvchi va ularni ifodalovchi fe'llarga aytiladi. Masalan: his qilmoq, ko'rmoq kabilar.

Ruhiy holat fe'llari - inson hayotiy faoliyati, uning fiziologiyasida, ruhiyatida sodir bo'ladigan jarayonlarni ifodalaydigan fe'llarga aytiladi. Ruhiiy holat fe'llari birinchi navbatda ma'lumotni idrok etish, tushunish va talqin qilish jarayonlarini og'zaki ifodalaydigan fe'l turi hisoblanadi. Masalan: quvondi, suyundi, qayg'urdi, xafa bo'ldi, iztirob chekdi. Ruhiiy holat fe'llari salbiy va ijobiy bo'yoqqa ega. Masalan: suyundi, quvondi, xursand bo'ldi bu ijobiy, qayg'urdi, xafa bo'ldi, iztirob chekdi kabi fe'llar salbiy bo'yoqdorligi bilan bir biridan farq qiladi.

Tabiiy holat fe'llari - tabiiy jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan va shu jarayonlarni ifodalaydigan fe'llarga aytiladi. Bu fe'llar insoniyat, butun jonli mavjudot va tabiat bilan bog'liqdir. Masalan: muzladi, yotdi, uxladi.

Ishora fe'llari – imo- ishora, hatti- harakatlarni ifodalaydigan fe'llardir. Bunda yuz qismi va undagi boshqa tana a'zolarini harakatga keltirish orqali, qo'l harakatlari va boshqalar vositasida fikrni ifodalash, tushuntirishdir. Masalan: labini burdi, imo qildi, ko'zini qisdi.

Ko'rish fe'llari- nomidan anglashilib turganidek, ko'z orqali hatti-harakatni ifodalash tushuniladi. Masalan; ko'rdi, boqdi, qaradi, termuldi. Bunda fe'llar salbiy va ijobiy bo'yoqqa ega. Masalan: qaradi, termuldi kabilar ijobiy; o'qraydi, baqrayib qaradi kabilar salbiy bo'yoqqa ega hisoblanadi.

Nutq fe'llari- og'zaki nutqni ifodalash uchun xizmat qiladigan so'zlar ya'ni fe'llar tushuniladi. Masalan: so'zladi, dedi, aytdi, gapirdi

Jismoniy holat fe'llari- tana a'zolarining holatini ifodalovchi fe'llarga aytiladi. Masalan: og'ridi, istimaladi, xastalandi.

² A.Nurmonov, A.Sobirov va boshqalar; Hozirgi o'zbek adabiy tili. Akademik litsey. Toshkent- 2013. 346-bet

Fe'ning ma'noviy guruhlarida tarkibida yana irsiy jarayon fe'llari ham mavjud. Bunday fe'llarni proff. R.R.Rasulov biologik holat fe'llari deb nomladi.

Bu turdagi fe'llarga quyidagilarni misol qilib olishimiz mumkin: keksaymoq, qarimoq, o'lmoq, suvsamoq, chanqamoq, ochiqmoq, cho'llamoq, ulg'aymoq va hokazo.³

O'zbek tilida biologik holat fe'llari nisbatan ko'p kuzatiladi. Ular keng ma'nodagi tirik (jonli) mavjudotlarning hayoti, o'sishi, rivojlanishi kabilar bilan bog'lanib, ularda tabiiy, zaruriy mavjud bo'lgan irsiy jarayon-holatlarni ifoda etadi. Bunday holat fe'llariga xos muhim xususiyat shundaki, ular mazmunida ifoda etiluvchi holat muayyan predmetning (mavjudotning) holat belgisi bo'ladi. Bu holat predmetning doimiy belgisi sifatida jismoniy, ruhiy jarayonlar bilan bevosita bog'lanib, dialektik munosabatda, o'zaro ta'sirda kuzatiladi.

Biologik holat fe'llari nutq faoliyatida holat manbai (ob'ekti)ga ko'ra shaxs, hayvon va o'simliklar bilan bog'lanadi. Ushbu fe'llar ba'zan vaqt, o'rin, o'xshatish kabi tarkibiy qismlarga ham ega bo'ladi. Biologik holat fe'llari tub va yasama fe'llardan tarkib topadi. O'lmoq, chirimoq, ochilmoq, yetilmoq, bo'rtmoq, gullamoq, yosharmoq kabi holat fe'llari ma'nolarining farqlovchi semalari quyidagicha:

O'lmoq - yashash muddati, hayoti, umri tugagan holatda bo'lmoq: Otam o'ldi, qoldim ko'zimni yoshlab (Balogardon). Keyin qolgan bari o'ldi (Alpomish). Qizning sevgilisi urushda o'libdi. (O'. Hoshimov). Bu orada yana to'rtta sigir o'ldi (A. Kahhor).

Chirimoq – 1. Mo'rt holatda bo'lmoq: Uch-uch shoxlari esa uzun va nozik, ular qurigan, chirigan (O. Muxtorov). 2. Aynigan, yeb bo'lmas holatda bo'lmoq: So'yilgan qovun ichidan chirigan ekan (Latifalar). Chirimoq og'zaki va yozma nutqqa-umumnutqqa xos.

Ochilmoq - o'sib, ko'zga ko'ringan holatda bo'lmoq: Yonbag'irlarda lolalar ochilgan (P. Qodirov). oralaridagi lolaqizg'aldoqlar qip- qizil bo'lib ochilgan (M. Ismoilijon). Qizil, safsar, pushti ochilibdi qashqargullar (M. Ismoilijon). Ochilmoq so'zlashuv nutqida ko'p qo'llaniladi.

Yetilmoq - har tomonlama voyaga yetgan holatda bo'lmoq: Yigit qirq yoshga kirganda aqliy va jismoniy tomondan yetiladi (SH. Shomaqsudov, S. Dolimov). Qashqirlar yetilibdi, ovchi kelib ... terisini shilib oladi (G'. Jahongarov); Yetilmoq ko'proq badiiy nutqqa xos.

Bo'rtmoq - o'sib chiqqan, bo'rtish holatida bo'lmoq: Daraxtlar yaltirab, bo'rtidi har kurtak (Zulfiya). Olcha novdalari munchoq-munchoq bo'rtib ... (Mirmuhsin). Bo'rtmoq, asosan, yozma nutqqa xos.

Gul, yosh kabi ot, sifatlarga -la(sh), -ar yasovchilarining qo'shilishidan yasalgan holat fe'llarining farqlovchi semalari quyidagicha: Gullamoq - gul chiqqan, gulli holatda bo'lmoq: G'o'zalari o'sib, gullab, ko'saklar taqqan (H.Olimjon). Bog'dagi meva daraxtlari gullagan, havodan bol isi anqiydi (M. Osim). Mana cho'lda ham olcha gulladi (O'. Hoshimov). Zinapoyaning yonginasida o'rik gullagan edi (A. Muxtor). Gullamoq umumnutqqa xos bo'lib, ko'p qo'llaniladi.

Yosharmoq - yosh ko'ringan holatda bo'lmoq: Hamma yoshardi, faqat Mavlon qaridi (A. Kahhor). U yosharib qayta kuch- quvvatga to'lgandek (Almanax). Yosharmoq ko'proq kitobiy, adabiy uslubga oid.

³ R.Rasulov O'zbek tili nazariy grammatikasi muammolari. Toshkent-2022. 22-bet

XULOSA

Irsiy jarayon fe'llari tirik organizmlarning, inson va hayvon organizmining o'sishi, rivojlanishi bilan bog'liq jarayondir. Tirik organizmlarning o'ziga xos xususiyatlarini keying avlodlariga qoldirishi irsiyat hisoblanadi, aynan shu jarayonlarni ifodalovchi fe'llarga irsiy jarayon fe'llari deyiladi.

Abdulla Qodiriy romanlarida irsiy jarayon fe'llari keng qo'llanilgan bo'lib, har biri alohida uslubiy bo'yoqqa ega. Ayrim fe'llar, badiiy uslubga ayrimlari esa, ilmiy va so'zlashuv uslubiga xosligini aniqladik. Masalan, "keksaymoq", "chanqamoq", "sarg'aymoq" kabi fe'llar, asosan, badiiy uslubda qo'llanilsa, "qarimoq", "suvsamoq", "qurimoq", fe'llari esa so'zlashuv uslubiga xos hisoblanadi.

REFERENCES

1. O'zbek tilining izohli lug'ati.5 jild.Toshkent 2006.
2. R.Rasulov.O'zbek tili fe'llarining ma'no tuzilishi.Toshkent.2008.
3. R.Rasulov O'zbek tili nazariy grammatikasi muammolari.Toshkent.2022
4. Abdulla Qodiriy O'tkan kunlar. Toshkent. 2016
5. Abdulla Qodiriy Mehrobdan chayon. Toshkent. 2019